

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ТРАДИЦИОННОЙ И НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
В ТЕКСТАХ РЕКЛАМЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ)**

Гафуров Б.З.

доцент кафедры узбекского языка и литературы доктор философии

PhD, русского языка, педагогики и психологии

Бухарского государственного медицинского института

им. Абу Али ибн Сины

baxtiyor6013055@mail.ru

***Аннотация.** Мақолада рус ва ўзбек тилларидаги реклама матнларида анъанавий тиббиёт ва халқ табобатида доир лексик бирликлар ўрганилади. Ананавий тиббиёт ва халқ табобатида хос хусусият ва имкониятлар ўзаро солиштирилган ҳолда таҳлил қилинади.*

***Калит сўзлар:** реклама матни, ананавий тиббиёт ва халқ табобати, тиббий атама, рус ва ўзбек тиллари.*

***Аннотация.** В статье исследуются тексты рекламы на русском и узбекском языках, в которых отражены лексические элементы традиционной и народной медицины. Анализируется специфика традиционной и народной медицины в сопоставительном плане.*

***Ключевые слова:** текст рекламы, традиционная и народная медицина, медицинская лексика, русский и узбекский языки.*

***Annotation.** The article examines the advertising texts in Russian and Uzbek, which reflect the lexical elements of traditional and folk medicine. The specifics of traditional and folk medicine are analyzed in comparative terms.*

***Key words:** advertising text, traditional and folk medicine, medical vocabulary, Russian and Uzbek languages.*

Если обратиться к историческим фактам, которые связаны с народной медициной, то можно сказать, нетрадиционная или народная медицина русского и узбекского народа успела сформировать приличный лексический объём слов-терминов. Самыми распространенными среди них - это лексика, называющая болезни, названия трав и отвары или настойки из них, используемые для лечения ряд болезней.

Народная медицина русского и узбекского народов имеет богатую и полезную методологическую базу, что может служить положительно на развитие этой сферы медицины. Будь он **лекарь, знахарь (tabib, hakim)** направит все свои усилия для лечения или ухода за больным, будет относиться к нему сострадательно. Существует несколько разновидностей методов лечения народной медицины. Например: русский народ обращается за помощью лекарям, знахарю или исцелителю, а для узбекского народа наиболее распространенной формой получения медицинской помощи считается обращение к **tabibам, hakimам**, т.к. знахарство (услуги **tabiba, hakima**) один из видов деятельности представителей народной медицины, который обычно передаётся по наследству. В деятельности **tabibов, hakimов** довольно распространенными методами считались и считаются такие, как наложение смеси из яйца и соли при болезнях сердца, при травмах рук и ног (вывихах или ушибах); наложение листьев капусты на голову при солнечных ударах, использование чая с мятой или отвар из кожуры граната при нарушении функции кишечника, диареи; лечение головных болей путем кровопускания; лечение грязью бесплодия; лечение солью и песком некоторых видов воспалений; использование жира медведя или барсука при лечении воспалений суставов; лечение пиявками болезней системы кровообращения; лечение лучами солнца некоторых болезней кожи, например витилиго; решение ряд психических расстройств, стрессов или шокового состояния, тяжелобольных, чтением сур из священной книги «Коран» представителем религиозной общины, который выполняет психотерапевтическую функцию; лечение больных с тяжело протекающим

гнойным воспалением тканей пальцев руки или ноги с наложением на тот участок листьев подорожника и т.п.

Широко применяется среди знахарей метод лечения с травами, которые растут в местах отдаленных от мегаполисов, т.е. в горных местностях, в степях или рядом с водоёмами на дикой природе. Выбор такого метода лечения среди узбекских **tabibов**, **hakimов** всё ещё остаётся популярным и доступным как для них, так и для их больных. Ссылаясь на научные исследования и эксперименты ибн Сины, современные знахари с легкостью разбираются в лекарственных травах. На сегодняшний день в России числится более 800000 лекарей, знахарей, магов, экстрасенсов и колдунов, а в нашей стране как **tabiby** ведут свою деятельность более 300 человек, среди них только 60 зарегистрированы в ассоциации **tabibов** и имеют соответствующую лицензию.

Больным в целях лечения, лечебные травы принято рекомендовать в таких видах: в свежем, высушенном, в виде порошка или настоек, масла, смеси или отвара для наружного и внутреннего применения. Например, семена **чёрного тмина** (чернушки или нигеллы) - **sedana** занимают особое место в народной медицине. Часто знахари рекомендуют его для лечения большинства болезней, например при простуде, для укрепления иммунитета, для очищения сосудов, а мужчинам для увелечения мужского гормона. Кстати в Узбекистане часто им пользуются пекари в пекарнях при выпичке национальных хлебо-булочных продуктов, а передовым регионом использующий его можно назвать Самаркандскую область. Многими фармацевтическими производителями масло чёрного тмина выпускается в тубиках и капсулах. Имея светло-жёлтый цвет, резко отличается своим специфическим вкусом и запахом, а рекламный текст в узбекском языке масла чёрного тмина в капсулах оформляется следующим образом: «*Alhadaya Qora sedana yog'i kapsulada, tabiiy maxsulot*» (в данном рекламном тексте производитель указывает на форму продукции, и поясняет то, что средство считается органическим); «*Alhadaya qora sedana yog'i*

kapsulada, tabiiy maxsulot. O'zbekiston bo'ylab etkazib berish bepul! (а этот пример отличается от предыдущих тем, что при выборе средства производитель предоставит сервис доставки совершенно бесплатно); *«ALHADAYA buyraklar uchun tabiiy g'amxurlik! O'zbekiston bo'ylab etkazib berish bepul!»* (данный текст рекламы даёт нам знать, что это средство предназначено для лечения конкретных внутренних органов, т.е. почек).

Помимо лечебных трав в целях лечения больных **tabibы**, **hakimы** рекомендуют пользоваться собственной мочой, половыми железами животных, кисломолочными продуктами, например сывороткой, медом и т.д. В народном врачевании для применения ничем не уступают и растительные масла, жир некоторых животных, и даже такие вещества неорганической природы, как змеиный яд, глина, зола, ртуть и т.д.

По словам Абу Али ибн Сино **«яд - zahar»** является средством исцеления для многих болезней. Особенно среди разновидностей яда отличаются змеиный и пчелиный и использование их является важным методом традиционной медицины, который называется апитерапией (лечение пчелиным ядом). Производители фармацевтических компаний ими пользуются при производстве лекарственных средств, например таблеток, мазей или в сфере услуг массажистами в массажных салонах, среди врачей для приготовления настоек. А создатели рекламных текстов в свою очередь опираясь на источники народной медицины слово **«яд - zahar»** используют в целях усиления семантического значения слова в тексте рекламируемой продукции. Например: **рекламные тексты на рус.яз.**, *«У вас болят суставы? Ноет спина? Крем „Софья“ с пчелиным ядом поможет вам»* или *«Випросал В - Целебная мазь со змеиным ядом»*; **рекламные тексты на узб.яз.**, *«Asal ari bilan davolash. Ming dardga davo 100% tabiy qulay narxda mutlaqo zararsiz »* (в сфере услуг) [1];

Среди русских и узбекских знахарей особое внимание уделяется лечению простуды или воспалений дыхательных путей, а причинами их появления называют: сырость, влажная погода, слабый иммунитет и т.д. В

целях борьбы с этой проблемой рекомендуют отхаркивающие и противовоспалительные настойки или отвары приготовленные из лечебных трав. **Природное средство СЕПТИСОЛ** состоящий из таких ингредиентов, как экстракт календулы, масла чайного дерева и эвкалипта назначается для местного применения при воспалениях дыхательных путей. Например: **рекламный текст на рус.яз., «СЕПТИСОЛ** противовоспалительное природное средство для наружного применения, включая слизистые оболочки».

Итак, традиционная медицина, являясь интернациональной, опирается на научным гипотезам, выработанным теориям и их доказательствам. Отличительной чертой традиционной медицины заключается в том, что она воздействует на физическое и психическое состояние людей с самого рождения и до их смерти, а народной медицине свойственно воздействие на живой организм органических или естественных природных источников. В свою очередь, эти свойства традиционной и народной медицины широко применяются рекламистами в текстах рекламы.

Список литературы

1. Гафуров Б.З. Современная медицинская лексика как источник рекламного текста в русском и узбекском языках. Вестник Хорезмской академии Маъмуна. –Хива, 2021. – №8. – С.271-273 .
2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е издание, дополненное 80 000 слов и фразеологических выражений. — М.: А ТЕМП, 2007. — 944 с.
3. Энциклопедический словарь медицинских терминов. –М.: Советская энциклопедия. –1982–1984 гг.